

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В МЕДИЦИНЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ

¹Жудратиллаев Мейрбек Бахитбай угли, ²Саидова Гулчехра Алишеровна, ³Яхшибоев
Рустам Эркинбой угли

^{1,2,3}Ташкентский университет информационных технологии имени Мухаммада ал-
Хоразми

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994724>

***Аннотация.** Информационные технологии в жизни человечества начинают проявлять активные шаги для повышения результативности и продуктивности во всех сферах жизни, и в том числе в экономике. Масштабные технологии как искусственный интеллект, Интернет медицинских вещей (IoMT), технологии беспроводной связи и т.д.*

***Ключевые слова:** искусственный интеллект, медицина, диагностика, лечение, прогнозирование заболеваний.*

Если медицина до пандемии коронавируса COVID-19 делилась на три эры, то в данный момент сфера медицины переживает новую эру. Эра внедрения новых инновационных, дистанционных технологий. Во время пандемии человечество поняло, что те методы которые использовались раньше, то во время пандемии этого была недостаточной. В этой же плоскости понимаем о важности не только значение компьютерных и телекоммуникационных систем, но и дистанционных технологий.

Во многих иностранных государств появилась так называемое направление медицины как – телемедицина. **Телемедицина** – направление здравоохранения, где объединяются все инновационные решения и дистанционных технологии, чтобы оказать первичные помощи и рекомендации для медицинских задач.

В эру развития новых технологий входит также искусственный интеллект, где задача направлена на повышения точности и прозрачности не только в медицине, но и других сферах. Искусственный интеллект сможет поднять медицину на уровень высоких результатов, с чем можно сравнивать с интернет-вещей. Если в интернет-вещей цепь умных устройств управлялся непосредственно человеком, то искусственный интеллект с помощью своими базами знания руководствует всем медицинским комплексом, исходя из его применения.

Искусственный интеллект (ИИ) играет все более важную роль в медицине, предоставляя новые перспективы для диагностики, лечения и прогнозирования заболеваний. Ниже перечисляем применение искусственного интеллекта как:

1. **Диагностика заболеваний:** точная и быстрая диагностика заболеваний. Алгоритмы машинного обучения могут анализировать медицинские данные, такие как снимки, результаты лабораторных исследований и истории пациентов, чтобы выявлять паттерны и признаки, которые человеческий глаз может упустить. Например, ИИ может помочь в распознавании раковых опухолей на рентгеновских снимках или МРТ, что поможет врачам рано выявить и начать лечение заболевания.

2. **Персонализированное лечение:** анализировать огромное количество данных о пациентах и предоставлять индивидуальные рекомендации по лечению. Используя методы глубокого обучения, ИИ может анализировать генетическую информацию, медицинские записи, информацию о лекарствах и результаты клинических

исследований, чтобы предложить оптимальные схемы лечения для каждого конкретного пациента. Это позволяет достичь более эффективного лечения и улучшить результаты пациентов.

3. **Прогнозирование заболеваний:** предсказание вероятности развития различных заболеваний на основе факторов риска и медицинских данных пациента. Алгоритмы машинного обучения могут анализировать большие объемы данных и идентифицировать паттерны, которые связаны с определенными заболеваниями. Это может помочь врачам принять преждевременные меры для предотвращения или раннего выявления заболевания у пациентов, что повышает шансы на успешное лечение.

4. **Разработка новых лекарств:** с помощью алгоритмов машинного обучения и анализа больших объемов данных, ИИ может помочь исследователям в поиске новых потенциальных молекул и соединений для лечения заболеваний. ИИ может проводить виртуальное скрининг миллионов соединений и анализировать их свойства, чтобы выделить наиболее перспективные кандидаты для дальнейшего исследования. Это может существенно ускорить процесс разработки новых лекарств и помочь в поиске более эффективных и безопасных терапевтических веществ

5. **Роботизированная хирургия:** ИИ также находит применение в сфере роботизированной хирургии. Системы, использующие ИИ, могут быть применены хирургами для проведения точных и сложных операций. Они могут обрабатывать информацию о пациенте в режиме реального времени, анализировать данные с медицинских приборов и предоставлять дополнительные навигационные сведения и подсказки во время операции. Это помогает улучшить точность и безопасность процедуры.

В целом, искусственный интеллект имеет огромный потенциал в медицине для улучшения диагностики, лечения и прогнозирования заболеваний. Однако внедрение ИИ требует осторожности и этического подхода, чтобы обеспечить конфиденциальность, безопасность и надлежащее использование данных пациентов.

Вкратце искусственный интеллект предоставляет систему как инновационные подходы и решения для выявления заболеваний и лечения сложных болезней с осложнениями. Особое место занимает его применения в дистанционной диагностике и в методах телемедицины. В отдаленных или низко ресурсных областях, ИИ может помочь проводить первичную оценку пациентов и определить необходимость направления на консультацию специалиста. Это сокращает время ожидания и повышает эффективность медицинской помощи.

ИИ позволяет создавать индивидуализированные планы лечения, учитывая уникальные характеристики каждого пациента. Анализ больших объемов данных и генетической информации позволяет идентифицировать биомаркеры, связанные с конкретными заболеваниями, и определить наиболее эффективные методы лечения для каждого пациента. Это приводит к улучшению результатов лечения и снижению риска нежелательных побочных эффектов.

REFERENCES

1. Ломидзе Н.Н., Васковский В.А., Яшков М.В., Артюхина Е.А., Ревшвили А.Ш. Возможности и перспективы удаленного мониторинга пациентов с

- имплантированными устройствами. Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2019; 8 (2): 98-106. doi: 10.17802/2306-1278-2019-8-2-98-106.
2. Schreiweis B, Pobiruchin M, Strotbaum V, Suleder J, Wiesner M, Bergh B. Barriers and Facilitators to the Implementation of eHealth Services: Systematic Literature Analysis. J Med Internet Res. 2019; 21(11): e14197.]
 3. Сиротина А.С., Кобякова О.С., Деев И.А., Бойков В.А., Барановская С.В., Шибалков И.П., Дмитриев С.В. Удаленный мониторинг состояния здоровья. Аналитический обзор. Социальные аспекты здоровья населения [сетевое издание] 2022; 68(2):1. URL: <http://vestnik.mednet.ru/content/view/1355/30/lang,ru/> DOI: 10.21045/2071-5021-2022-68-2-1
 4. Кудратиллаев М. Б. ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 5G В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ МЕДИЦИНЕ //Международный научный форум. – 2022. – Т. 1. – С. 915-917.
 5. Кудратиллаев М. Б. ТЕХНОЛОГИЯ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ (5G) КАК ШИРОКИЙ СПЕКТР РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ПУТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ //МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «XIV ТОРАЙГЫРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. – 2022. – С. 384-388.
 6. Yakhshiboyev R. E., Kudratillayev M. B., Siddikov B. N. FORSCHUNG VON INNOVATIVER AUSRÜSTUNG FÜR DIE DIAGNOSE VON MAGEN-DARM-ERKRANKUNGEN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 100-105.